

OS DESAFIOS NA PRÁTICA DO ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14441944

PEREIRA, Rafaela Aparecida¹
GUIMARÃES, Izabella Maria Alvarenga Porto²
ZUIN, Anne Maria Carneiro³
CARVALHO, Camilo Amaro⁴
MACHADO, Gláucia Cristina⁵
AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo(s): compreender os desafios vivenciados na prática do acolhimento sob a ótica dos auxiliares administrativos da Atenção Primária à Saúde (APS) de um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada através da técnica de grupo focal e contou com a participação de 17 auxiliares administrativos da APS. O grupo focal ocorreu no mês de julho de 2023. Utilizou-se o indutor: quais desafios você vivencia diariamente na prática do acolhimento aos pacientes e familiares? Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** de acordo com os relatos dos participantes, os principais desafios foram: estrutura física da unidade inadequada, alta demanda de pacientes, ausência de resolução de problemas, comunicação ineficiente entre a equipe de saúde e desinformação por parte dos pacientes. Ademais, os participantes também ressaltaram a alta rotatividade de profissionais e a falta de capacitação como aspectos dificultadores que refletem no acolhimento na APS. **Considerações Finais:** pode-se concluir que os desafios relacionados ao acolhimento na APS abrangem desde problemas estruturais até questões relacionadas a gestão de pessoas. Tais desafios têm o potencial de comprometer a qualidade e o acesso aos serviços oferecidos, afetando negativamente a experiência dos pacientes e a eficácia dos cuidados de saúde prestados. Diante disso, é imprescindível buscar estratégias de implementação de um acolhimento efetivo no cenário pesquisado, envolvendo os auxiliares administrativos nas unidades de APS.

Fonte de financiamento: Projeto sem fins lucrativos e sem financiamento.

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Acolhimento, Atenção Primária, Enfermagem, Qualidade da Assistência à Saúde, Humanização.

¹ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rafaela.aparecida@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: izabella.guimaraes@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: anne.zuin@ufv.br

⁴ Docente do curso de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. Email: camilo.carvalho@ufv.br

⁵ Enfermeira Coordenadora da Atenção Primária à Saúde Viçosa.

Email: glauciacristinamachado100@gmail.com

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: marilane.amaro@ufv.br